

РОССИЯ-УКРАИНА УРУШИ ФОНИДА РФ НИНГ МАРКАЗИЙ ОСИЁ (МО) ДАВЛАТЛАРИ БИЛАН МУНОСАБАТЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИХАТЛАРИ

Юлдашев Анвар Эргашевич,

Ўзбекистон Республикаси Президенти хузуридаги Давлат бошқаруви академияси
“Бошқарувда АКТ” кафедраси профессори, тарих фанлари доктори. e-mail: Anvar_08
@mail.ru

Аннотация: ушбу мақолада 2022-йил феврал ойида бошланган Россия-Украина уруши фонида РФнинг Марказий Осиё давлатлари билан муносабатларига бағишланган маҳаллий ва хорижий экспертларнинг айрим илмий ишлари, ҳамда айрим оммавий ахборот воситаларида эълон қилинган материаллари таҳлил қилишга ҳаракат қилинди.

Калит сўзлар: Марказий Осиё, Россия, Европа Иттифоқи, АҚШ, Хитой, ҳамкорлик, инвестиция, низо, уруш, ҳавфсизлик.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОТНОШЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РФ) С ГОСУДАРСТВАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (ЦА) НА ФОНЕ РОССИЙСКО- УКРАИНСКОЙ ВОЙНЫ

Юлдашев Анвар Эргашевич,

профессор кафедры «ИКТ в управлении» Академии государственного
управления при Президенте Республики Узбекистан, доктор исторических наук,
профессор.

Тел.:+998 90 3208668, e-mail: Anvar_08 @mail.ru

Аннотация: в данной статье осуществлена попытка анализа отдельных научных трудов отечественных и зарубежных экспертов, а также материалов, опубликованных в некоторых средствах массовой информации, посвященных отношениям РФ со странами Центральной Азии на фоне российско-украинской войны, начавшейся в феврале 2022 года.

Ключевые слова: Центральная Азия, Россия, Европейский Союз, США, Китай, сотрудничество, инвестиции, конфликт, война, безопасность.

SOME ASPECTS OF RELATIONS BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION (RF) AND THE STATES OF CENTRAL ASIA (CA) IN THE BACKGROUND OF THE RUSSIAN-UKRAINIAN WAR

Anvar E.Yuldashev,

Professor Department of ICT of Academy of Public Administration Republic of Uzbekistan,
Doctor of Historical Sciences, professor.

Tel.:+998 90 3208668, e-mail: Anvar_08 @mail.ru

Abstract: Abstract: This article attempts to analyze individual scientific works by domestic and foreign experts, as well as materials published in some media outlets, devoted to the relations of the Russian Federation with the countries of Central Asia against the backdrop of the Russian-Ukrainian war that began in February 2022.

Keywords: Central Asia, Russia, European Union, USA, China, cooperation, investment, conflict, war, security.

Кириш

Маълумки, Марказий Осиё минтақаси Россия, Хитой, АҚШ ва Европа Иттифоқи геостратегияси нуктаи назаридан ноёб худуд ҳисобланиб, унга эгалик қилиш мисли кўрилмаган стратегик ютуқларни беради. Мазкур минтақа энди аввалгидай фақат Россиянинг таъсир доираси эмас, балки бошқа геосиёсий ўйинчиларнинг ҳам ҳаётий манфаатлари доирасига кириб қолаётганини эътиборга олмаслик мумкин эмас.

Россия ва Марказий Осиё давлатлари сиёсий, иқтисодий, гуманитар ва инфратузилмавий яқинлиги туфайли умумий маконга эга. Бунга умумий тарих, шу жумладан яқин ўтмишда бир давлатнинг қисмлари бўлиш ҳам киради. Евросиё марказида жойлашган минтақа мамлакатлари учун Россия худуди энг муҳим иқтисодий ҳамда транзит майдон ҳисобланади. Марказий Осиё мамлакатлари эса Россия учун муҳим стратегик худуд ва ресурслар манбаи ҳисобланади.

Илгаридан амалга оширилган, аммо ҳозирда тобора долзарблашиб бораётган Россия ташқи сиёсатининг Шарққа бурилишини Марказий Осиёдаги стратегик шерикларсиз амалга ошириш мумкин эмас, демак МО Россия ва Жанубий Осиё мамлакатлари ўртасидаги муносабатларда асосий транзит маконига айланиши керак. Шунингдек, Россиянинг замонавий Афғонистондаги мафаатларини рўёбга чиқариши ҳам албатта Марказий Осиё давлатларининг иштирокини талаб этади.

Глобал ғарб ва Россия ўртасидаги зиддият, шунингдек, халқаро муносабатлар тизимининг таназзулга учраши Марказий Осиё мамлакатларига дунёдаги ўз ролини қайта кўриб чиқиш, бир-бири билан янги муносабатлар ўрнатиш ва минтақанинг иқтисодий ривожланишига тўртки бериш имкониятини берди. Бундай шароитда Россия минтақа худудида ўз иштирокини янада фаоллаштириш эҳтимоли баланд.

Асосий қисм

Россиянинг Украинада махсус операцияси (босқини, уруши) бошланганидан кейин АҚШ, Европа Иттифоқи, Буюк Британия, Япония, Канада ва бошқа бир қатор давлатлар Россияга иқтисодий босим кампаниясини бошладилар. Санкция чекловлари савдо, молия, энергетика, транспорт тизимлари каби кўплаб соҳаларга, шунингдек жисмоний шахсларга таъсир кўрсатди. Таъминот занжиридаги узилишлар, молиявий чекловлар ва активларнинг музлатилиши Россияга юк транзитини Марказий Осиё давлатлари орқали сезиларли даражада оширишга олиб келди.

2022-йил март ойдан бери минглаб россиялик ишбилармонлар, корхона ва компаниялар вакиллари ҳамкорлик бўйича музокаралар олиб бориш учун Марказий Осиёга сафар қилди. Минтақада ишбилармонлик фаоллиги бир неча баравар ошди – Остона, Бишкек ва Тошкентда самолёт двигателлари, электроника, станоклар ва хоказо икки мақсадли маҳсулотлар етказиб бериш бўйича мунтазам музокаралар олиб борилмоқда.

Россия ва Ғарб давлатлари ўртасидаги зиддиятлар, шунингдек, халқаро муносабатлар тизимининг таназзулга учраши Марказий Осиё мамлакатларига дунёдаги ўз ролини қайта кўриб чиқиш, бир-бири билан ва ташқи дунё билан янги муносабатлар ўрнатиш ҳамда минтақанинг иқтисодий ривожланишига тўртки бериш имкониятини берди, дейди “Регнум” нашрининг эксперти Григорий Михайлов “Марказий Осиё: рақобат ё ҳамкорлик” мақоласида [1]. Эксперт ҳақ, аммо таъкидлаш жоизки, охириги уч-тўрт йил мобайнида минтақа давлатларининг ўзаро савдо айланмасида ўсиш кузатилаётгани йўқ. Бу эса, МО давлатларининг интеграциялашув жараёнида айрим муаммоли жихатларнинг мавжудлигидан далолат беради.

Берлиндаги Карнеги Россия-Евросиё маркази илмий ходими Темур Умаров дастлаб Россия Марказий Осиё учун керакмас ҳамкорга айланди, яъни у билан ҳамкорлик қилиш фойдали эмас, деган фикр хукмрон бўла бошлади, дейди. Бироқ, сўнгги бир-икки йилдаги

уруш бошқа ҳақиқатни кўрсатди. Россия яккаланиб қолган ва мисли кўрилмаган санкцияларга учраган давлат иқтисодий муаммоларига қарамай, минтақа учун муҳим ҳамкор бўлиб қолмоқда. Орадан уч йилдан кўпроқ муддат ўтиб, Москва Марказий Осиёдаги авторитар режимлар учун айрим соҳаларда қимматли ҳамкор бўлиб қолмоқда [2]. Бундай шароитда маълумотлар таҳлили Россия учун минтақанинг бешта давлатини ҳам санкциялардан холи худуд сифатида кўриш мақсадга мувофиқ ва албатта у бундан фойдаланади.

Озодликнинг Олмаотадаги Марказий Осиё бўйича мухбири Крис Риклтон фикрига кўра, Қозоғистон Украина шарқидаги Россия томонидан қўллаб-қувватланаётган янги худудларни тан олишни рад этди. Қозоғистон президенти 2023 йилнинг сентябр ойида Нью-Йоркда БМТ Бош Ассамблеяси чоғида АҚШ президенти ва унинг бешта Марказий Осиёлик ҳамкасблари ўртасида бўлиб ўтган илк учрашувда Жо Байден билан бирга фахрли ўринни эгаллади. 2024 йил беш давлат етакчилари ва Германия канцлери Олаф Шольц ўртасида 5+1 форматдаги музокаралар бўлиб ўтди, сўнгра Франция етакчиси Эммануэль Макрон Қозоғистон ва Ўзбекистонга ташриф буюрди. Токаев Туркия ва умуман Яқин Шарқ каби давлатлар билан ҳам алоқаларни мустаҳкамлашдан қочмаяпти. Бу эса, сиёсий шарҳловчи Крис Риклтон айтганидек, “Қозоғистоннинг икки стулда ўтиришига” муваффақ бўлмоқдалигини кўрсатади [3].

Россия фанлар академиясининг Жамиятшунослик фанлари илмий маълумотлар институти илмий ходимлари Д.Кудряшова, З.Рожкова ва М.Майороваларнинг “Россия ва Евроосиёнинг янги давлатлари” (Россия и новые государства Евразии) журналининг 2023 йил 2-сонида чоп этилган “Россия - Ўзбекистон муносабатлари: ҳозирги ҳолат ва истикбол” (Российско-узбекские отношения: состояние и перспективы) мақоласи Россия-Ўзбекистон муносабатларининг ҳозирги ҳолати таҳлиliga бағишланган. Мақолада асосий эътибор ҳамкорликнинг асосий йўналишлари: иқтисодий, сиёсий, ижтимоий-маданий, ҳарбий-техникавий соҳаларга қаратилган [4].

Айрим қийинчиликларга қарамай, ҳозирги босқичда Россия Федерацияси ва Ўзбекистон Республикаси ўртасидаги муносабатлар тобора изчил, барқарор ва прагматик руҳда ривожланиб бормоқда, ҳамкорликнинг ҳуқуқий асослари такомиллаштирилиб, ягона таълим, маданий ва технологик макон шакллантирилмоқда, логистика йўлақлари, минтақада хавфсизликка таҳдидларнинг олдини олиш ва бартараф этиш чора-тадбирлари фаол ишлаб чиқилмоқда, дейилади. Бу ерда биз икки томонлама муносабатларга таъсир этувчи ички ва ташқи омиллар асосида манфаатларнинг шаклланишини кўришимиз мумкин, чунки ҳар бир давлатнинг мақсадлари, вазифалари ва позициясини тушунмасдан туриб, оптимал ташқи сиёсат йўналиши ва ҳамкорлик концепциясини ишлаб чиқиш мумкин эмас.

Санкт-Петербург университети олимлари Е.Г. Пономарёва ва Г.А. Рудов лар Марказий Осиё минтақаси миллий ва диний туйғулар жаҳон тизимининг сиёсий ривожланишига таъсири даражаси бўйича Болқон ва Кавказ билан таққосланадиган мураккаб геосиёсий қарама-қаршиликлар ва этник-диний тугунни ифодалайди, деган фикрни кўтариб чиқишган [5]. Муаллифлар фикрича, Россия учун бу алоҳида манфаатлар соҳаси, шу жумладан Марказий Осиё давлатларида рус тилида сўзлашувчи аҳолининг кўплиги сабабли. Бироқ, Россия Марказий Осиё минтақасида ўз мавқеини секин-аста йўқотмоқда. Бу мамлакатларда етакчи ролини қайтариш ёки кучайтириш учун ўзаро ҳамкорликнинг янги ёндашувлари ва форматлари, биринчи навбатда, ижтимоий-гуманитар соҳалардаги ҳамкорликни кучайтириш зарур [5]. Мақолада минтақа давлатларининг дунёдаги сиёсий вазиятга таъсири сабаблари муаммо сифатида уч гуруҳга бўлиб кўриб чиқилган. Улар иқтисодиёт, юмшоқ куч ресурслари ва дин каби омиллар.

Россия ташқи сиёсатининг Шарққа бурилиши, аввалроқ эълон қилинган, аммо бугунги кунда тобора долзарб бўлиб бораётган Марказий Осиёдаги стратегик шериклар билан муносабатларни тикламасдан мумкин эмас, бу Россия ва Жанубий Осиё мамлакатлари ўртасидаги асосий транзит майдон, боғловчи бўғинга айланиши керак, деб ёзади Россия фанлар академияси Жаҳон иқтисодиёти ва халқаро муносабатлар институтининг (ИММО РАН) поссовет мамлакатлар муаммоларини ўрганиш Маркази катта илмий ходими Станислав Притчин Валдай дискуссия клуби иккинчи конференцияси материаллари тўпламида [6].

Европадаги Глазго университетининг Евроосиё тадқиқотлари Маркази профессори Лука Анчески фикрича, Марказий Осиё республикалари Россиянинг Украинага бостириб кириши натижасида юзага келган кутбланган геосиёсий муҳитда анча муваффақиятли ҳаракат қилмоқда. Минтақанинг асосий ўйинчилари бўлмиш Қозоғистон ва Ўзбекистон Кремлдан масофани сақлаш позициясини эгаллашди. Улар давом этаётган босқинни жиддий танқид қилмасалар ҳам, Россия тўла-тўқис тарафдорлари ҳисобланмайдилар [7]. Урушнинг иқтисодий жиҳатларига назар ташлайдиган бўлсак, босқиндан Марказий Осиё давлатлари ҳам фойда кўрди. Минтақанинг энг қашшоқ иқтисодлари, яъни Қирғизистон ва Тожикистон учун муҳим бўлган Россиядан пул ўтказмаларининг ўсиши Россия билан ўзаро савдо ҳажмининг ошиши билан бирга минтақада иқтисодий ўсиш истикболларини оширди.

Европа тикланиш ва тараққиёт банкининг ҳисоботида кўра, 2023-йил Марказий Осиё мамлакатларида жадал ўсишни кузатган. Бунда Тожикистон етакчи ўринни эгаллаб турибди, бу йил ЯИМ ўсиши 7,5 фоизни ташкил этди, иккинчи ўринда Ўзбекистон (6,5 фоиз), Қозоғистон (5 фоиз) ва Қирғизистон (4,6 фоиз) [8].

Тбилисидаги Европа университети профессори Эмил Авдалиани таъкидлашича, Украинадаги уруш Марказий Осиё давлатларини ташқи сиёсатда дадилроқ бўлишга мажбур қилди ва минтақанинг глобал савдо йўлаги сифатидаги аҳамиятини оширди. Унинг фикрига кўра, 2022-йил февралигача Европа Иттифоқи ҳам, Хитой ҳам Россиянинг кенг қамровли темир йўл тармоғи ва юмшоқ божхона қоидалари сабаб, Осиё ва Европа ўртасидаги асосий савдо йўли деб ҳисобларди. Ўша пайтда Қора денгиздан Каспий денгизи орқали Марказий Осиёга чиқадиган Ўрта йўлак (Транскаспий халқаро транспорт йўли деб ҳам аталади) сояда қолиб, йирик давлатларнинг эътиборини ўзига кам тортган эди [9]. Аммо Россия босқинидан кейин вазият ўзгарди. Хозирда Ғарб давлатлари, Хитой, Туркия ва йўл бўйлаб жойлашган Марказий Осиё давлатлари уни кенгайтиришга ҳаракат қилмоқда. Орадан бир оз вақт ўтиб, бу йўлақлар Марказий Осиё давлатлари учун асосий логистикага айланиш эҳтимоли юқори. Бунга исбот сифатида шу йилнинг 3-4 март кунлари Самарқанда ўтказилган “Европа Иттифоқи-Марказий Осиё” саммити натижалари бўйича Европа Иттифоқи ва Марказий Осиё давлатлари “Транскаспий транспорт йўлаги”нинг м увофиклаштирувчи платформаси ва у бўйлаб муҳим инфратузилма лойиҳаларини қўллаб-қувватлашга келишиб олишганлигини таъкидлаш мумкин.

Пекиннинг “Бир камар, бир йўл” ташаббуси доирасида Хитойдан Россия орқали Европа Иттифоқига юк ташиш шарқ-ғарб логистикасининг муҳим қисмига айланган эди. Аммо, Москванинг Украинага бостириб кириши ва Ғарб санкциялари Хитойни муқобил йўл излашга мажбур қилмоқда. Уч йиллик урушдан сўнг савдо тўхтаб қолишидан зарар кўрган кўплаб экспедиторлар логистика муаммоларига қарамай, Хитой товарларини темир йўл орқали Марказий Осиё, Кавказ ва Туркия орқали Европага олиб ўтиш учун жанубга интилмоқда. “Омон қолиш учун BRI (“Бир камар, бир йўл” - қисқартма) янги шароитларга мослашишдан бошқа иложи йўқ.” Бу ҳақда “Озодлик” радиостанциясига Руминиянинг Осиё-Тинч океани минтақасини ўрганиш институти вице-президенти

Андреа Бринза маълум қилди[10]. Юқорида қайд қилинган “Транскаспий транспорт йўлаги” лойихаси бунга мисол бўлиши мумкин.

Умуман олганда, Украинадаги уруш ва унинг натижасида Москвага қўйилган Ғарб санкциялари Россияни АҚШ, Европа Иттифоқи, Туркия, Хитой ва Форс кўрфази давлатлари қаторида Марказий Осиёдаги асосий ўйинчилардан бири сифатидаги мавқеини кучайтирди. Шу билан бирга, мазкур уруш Россиянинг Марказий Осиёдаги ҳукмронлик даврини тугатган ҳам бўлиши мумкин, бу эса минтақа давлатлари учун янги ҳамкорлар, топишга, Россияга муқобил савдо йўллари шакллантиришига асос бўлади. Марказий Осиё давлатлари учун бу кўпроқ имкониятларни билдиради. Ўзбекистон мисолида бу уруш бизга расмий иттифоқчи бўлган Москва ҳукмронлик қиладиган турли ташкилотларга аъзо бўлишимизга қарамай, иқтисодий-сиёсий қарамликни қайта кўриб чиқиш ва камайтириш имкониятини беради.

Хулоса

Фикримизча, Россия бундан кейин ҳам Марказий Осиё давлатларига таъсирини, хусусан Ўзбекистон бўйича ўзининг КХШТ ва ЕОИИга жалб қилиш ҳаракатларини тўхтатмайди. Республика қанча узоқ қаршилиқ кўрсатса, Москва босими шунчалик кучаяди ва бу ҳолатда Марказий Осиё давлатлари, хусусан Ўзбекистон қийин танловга дуч келади.

Лекин, таъкидлаш жоизки, Шавкат Мирзиёев ҳокимият тепасига келганидан сўнг Ўзбекистоннинг ҳам ички, ҳам ташқи сиёсатида туб ислохотлар амалга оширилди, хорижий давлатлар билан дўстона муносабатлар йўлга қўйилди. 2018-йил қабул қилинган “Мудофаа доктринаси”га биноан Ўзбекистон бошқа давлатларнинг ички ишларига аралашмайди, ҳарбий-сиёсий блоklarда иштирок этмайди, ҳар қандай давлатлараро тузилмадан, агар у ҳарбий-сиёсий блок этиб ўзгартирилса, чиқиб кетиш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади, ўз ҳудудида чет эл ҳарбий базалари ва объектларининг жойлаштирилишига йўл қўймайди, Ўзбекистон Қуролли Кучлари хориждаги тинчлик ўрнатиш билан боғлиқ операцияларда ва ҳарбий можароларда иштирок этмайди.

Умуман олганда, Украинадаги уруш ва унинг натижасида Москвага қўйилган Ғарб санкциялари Россияни Хитой, АҚШ, Европа Иттифоқи ва бошқа давлатлар қаторида Марказий Осиёдаги асосий ўйинчилардан бири сифатидаги мавқеини янада кучайтирди. Шу билан бирга, бу уруш Россиянинг Марказий Осиёдаги ҳукмронлик даврини тугатиши ҳам мумкин, бу эса минтақа давлатлари учун янги ҳамкорлар, Россияга муқобил савдо йўллари шаклланишига асос бўлади. Ғарб давлатлари, Хитой, Туркия ва йўл бўйлаб жойлашган бошқа давлатлар Россияга муқобил бўлган йўлакларни кенгайтиришга ҳаракат қилмоқда. Бунга исбот сифатида охириги пайтларда АҚШ, Европа Иттифоқи ва Шарқ давлатлари томонидан 5+1 форматида ўтказилаётган тадбирларни эслашимиз kifоя. Марказий Осиё давлатлари учун бу кўпроқ ташқарига чиқиш имкониятларини билдиради. Ўзбекистон мисолида уруш расмий иттифоқ ва Москва ҳукмронлик қиладиган турли ташкилотларга а’зо бўлишига қарамай, Россияга иқтисодий қарамлигини қайта кўриб чиқиш ва камайтириш имкониятини берди.

Минтақа мамлакатлари учун янги геосиёсий воқелик билан боғлиқ энг нозик масалалардан бири бу Россиядаги кўплаб Марказий Осиё диаспораларининг аҳволидир. Россия иқтисодиётидаги секинлашув уларнинг даромадларига ва натижада уйга юборадиган пул миқдорига сезиларли таъсир кўрсатади.

Россиянинг Марказий Осиёдаги қўшнилари билан муносабатларининг ўзига хос жихатларидан яна бири ҳозирда тобора долзарб бўлиб бораётган Россия ташқи сиёсатининг Шарққа бурилишини Марказий Осиёдаги стратегик шериклар билан муносабатларни тикламасдан туриб амалга ошириши мумкин эмаслиги. Бу Марказий Осиёнинг Россия ва Жанубий Осиё ўртасидаги асосий транзит маконига айланиши

лозимлигини кўрсатади. Шунинг учун ҳам минтақа давлатлари билан ўзаро ҳамкорлик масалаларини муҳокама қилишда минтақанинг глобал Шарқ векторига интеграциялашувини таъминлаш долзарб муаммо ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Михайлов Г. Центральная Азия: конкуренция или сотрудничество? <https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/tsentralnaya-aziya-konkurenciya-ili-sotrudnichestvo/>
2. Умаров Т. Поиск новой нормальности в отношениях с Россией. /Поиски равновесия. Как два года войны в Украине изменили Центральную Азию. <https://rus.azattyq.org/a/ow-two-years-of-war-in-ukraine-have-changed-central-asia-32832221.html>
3. Риклтон Крис. Испытание казахской дипломатии на прочность /Поиски равновесия. Как два года войны в Украине изменили Центральную Азию. <https://rus.azattyq.org/a/ow-two-years-of-war-in-ukraine-have-changed-central-asia-32832221.html>
4. Кудряшова Д., Рожкова З. Майорова М. Российско-узбекские отношения: состояние и перспективы //Россия и новые государства Евразии. 2023, № II (LIX), -С. 178-188. <https://doi.org/10.20542/2073-4786-2023-2-178-188>
5. Пономарева Е.Г., Рудов Г.А. Центральная Азия во внешней политике России: потери и возможности // Актуальные проблемы мировой политики. Вып. 10 / под ред. Т.С.Немчиновой. СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та, 2020. С. 465–483. <https://doi.org/10.21638/11701/26868318.31>.
6. Притчнн С.А. Россия и Центральная Азия поиски форматов взаимодействия в новых геополитических условиях. <https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/tsentralnaya-aziya-konkurenciya-ili-sotrudnichestvo/>
7. Анчески Лука. Использование новых возможностей /Поиски равновесия. Как два года войны в Украине изменили Центральную Азию. <https://rus.azattyq.org/a/ow-two-years-of-war-in-ukraine-have-changed-central-asia-32832221.html>
8. На фоне войны в Украине страны Центральной Азии переживают экономический бум. <https://ru.euronews.com/business/2023/10/05/ru-central-asian-economies-are-booming-thanks-to-russia-heres-why>
9. Авдалиани Эмиль. Украинадаги уруш Марказий Осиё давлатларини ташки сиёсатда дадилроқ бўлишга мажбур қилди. <https://www.ozodlik.org/a/ukraina-xitoy-bir-makon-bir-yo-1/31952243.html>
10. Бринза Андреа. Украинадаги уруш Хитойнинг “Бир камар, бир йўл” лойиҳасини ўзгартириб юборди. <https://www.ozodlik.org/a/ukraina-xitoy-bir-makon-bir-yo-1/31952243.html>